

Google Scholar

[Google Scholar](#) ist eine akademische Suchmaschine, die sich für die Suche nach wissenschaftlichen Informationen – insbesondere als Ergänzung zur Recherche in Fachdatenbanken – eignet. Zum einen bietet Google Scholar im Vergleich zu Google eine andere Datenbasis, sodass überwiegend wissenschaftliche Informationen wie Bücher, Journalartikel oder Konferenzbeiträge durchsuchbar sind. Zum anderen sind die Suchfunktionen auf die Recherche nach wissenschaftlichen Informationen zugeschnitten.

ERWEITERTE SUCHE

Die Erweiterte Suche ist über das Menü ☰ aufrufbar. Über die Funktionen der Erweiterten Suche lassen sich komplexere Suchanfragen abbilden, um spezifischere Treffer zu finden.

The screenshot shows the 'Erweiterte Suche' (Advanced Search) interface. On the left, there are options for finding articles: 'mit allen Wörtern', 'mit der genauen Wortgruppe', 'mit irgendeinem der Wörter', and 'ohne die Wörter'. Below these are filters for author, publication date, and publication source. The main search area contains the query: 'KMU Social Media Recruiting Recruitment Facebook'. There are two radio buttons for search location: 'irgendwo im Artikel' (selected) and 'im Titel des Artikels'. Below the search area, there are examples: 'z. B. "Stephen Hawking" oder Hawking' and 'z. B. NJW oder Nature'. At the bottom, there are year filters: '2018' and 'z.B. 1996'. On the right, there are six callout boxes with blue borders and lines pointing to specific parts of the interface:

- Alle Begriffe müssen im Treffer enthalten sein.
- Begriffe (z. B. aus mehreren Wörtern zusammengesetzte Begriffe) müssen in genau dieser Reihenfolge im Treffer enthalten sein.
- Einer der Begriffe (z. B. bei Synonymen, alternativen Schreibweisen) muss im Treffer enthalten sein.
- Treffer, die diesen Begriff enthalten, werden aus der Trefferliste herausgefiltert.
- Die Suchbegriffe müssen irgendwo im Treffer oder im Titel des Treffers enthalten sein.
- Die Treffer müssen von bestimmten Autor*innen verfasst sein, in bestimmten Quellen (z. B. Journals oder Konferenzen) enthalten sein oder aus einem bestimmten Veröffentlichungszeitraum stammen.

Alternativ können Suchoperatoren für die Formulierung komplexer Suchanfragen genutzt werden. Ein Handout mit nützlichen Suchoperatoren für die Recherche finden Sie im Moodle-Kurs [Recherchieren@TH-AB](#).

TREFFERLISTE

[Buch] Media Management: Ein interdisziplinäres Kompendium
 C Kochhan, A Moutchnik - 2018 - Springer
 ... auch der selbsterstellte Content im Rahmen des so genannten „**Social Media Recruiting**“ an die ... auch des „**Robot Recruiting**“ und diskutiert Herausforderungen, die bei der Implementierung von ... Mit der Markenführung bei kleinen und mittleren Unternehmen (**KMU**) setzt sich ...
 ☆ 🔖 Zitiert von: 2 Ähnliche Artikel Alle 5 Versionen ⌘

Format des Treffers: Buch (Google Books), PDF, HTML, etc.

Autor*innen, Jahr der Publikation und Quelle.

Unterstrichene Autor*innen haben ein Google Scholar Profil, über welches weitere Publikationen der Autor*innen recherchierbar sind.

Speichern in „Meine Bibliothek“ (nach Anmeldung)

Zitervorschlag / vollständige Quellenangabe / Export in Literaturverwaltung

Weitere Quellen, die diesen Treffer zitieren. Innerhalb der zitierten Titel kann anschließend eine weitere Suche mit Suchbegriffen durchgeführt werden

Weitere Versionen des Treffers, evtl. kostenfreie Volltexte

scholar

6 Ergebnisse (0,02 Sek.)

HRM Challenges in the Age of Globalisation
 In Artikeln mit Zitaten suchen

[PDF] National Culture And Transfer Of Hrm Practices In Multinational Corporations (MNCs)
 P Wijewantha - International Journal of Scientific & Technology ..., 2019 - researchgate.net
 This paper provides a review on the role of national culture in transferring the Human Resource Management (HRM) practices of the headquarters of a Multinational Corporation (MNC) to its subsidiaries in other parts of the world. This challenging concern over transfer of ...
 ☆ 🔖 Zitiert von: 1 Ähnliche Artikel ⌘

[PDF] Leadership Style and Performance of Employees
 S Agarwal - International Research Journal of Business Studies, 2020 - academia.edu
 Leadership is considered as one of the important factors which plays vital role in the

ALERTS EINRICHTEN

Wählen Sie (nach Anmeldung in Google Scholar) im Menü ☰ den Eintrag „Benachrichtigungen“. Über den Button „Alert erstellen“ können Sie eine Suchanfrage, zu welcher Sie benachrichtigt werden möchten und die Mailadresse, an die diese Benachrichtung gesandt werden soll, eintragen.

☰ Google Scholar

Benachrichtigungen

Benachrichtigungsabfrage:

E-Mail:

Anzahl der Ergebnisse:

Eingerichtete Alerts können jederzeit bearbeitet oder gelöscht werden.

ZUGRIFF AUF TITEL, DIE AN DER TH AB LIZENZIERT SIND BIBLIOTHEKSLINKS EINRICHTEN

Wählen Sie (nach Anmeldung in Google Scholar) im Menü ☰ unter Einstellungen den Menüpunkt „Bibliothekslinks“ aus und tragen Sie „Aschaffenburg“ ein. Setzen Sie anschließend den Haken bei „Hochschule Aschaffenburg (Bibliothek) – SFX“ und klicken Sie abschließend auf Speichern.

The screenshot shows the Google Scholar settings page. On the left, there is a navigation menu with options: Suchergebnisse, Sprachen, Bibliothekslinks (highlighted in red), Konto, and Schaltfläche. The main content area is titled 'Bibliothekslinks anzeigen für (max. 5 Bibliotheken auswählbar)'. It features a search input field containing 'Aschaffenburg' with a magnifying glass icon to its right. Below the search field, there is a list of library suggestions: 'z. B. Technische Universität München' and 'Hochschule Aschaffenburg (Bibliothek) - SFX'. The checkbox for 'Hochschule Aschaffenburg (Bibliothek) - SFX' is checked. Below the list, there is a paragraph of text explaining that online access to library collections is typically restricted to registered users and that a library proxy might be needed. At the bottom right, there are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).

In der Trefferliste erkennen Sie nun am Zusatz „SFX“, dass Sie diesen Treffer über einen Zugang an der TH Aschaffenburg nutzen können. Der [Zugriff](#) ist am Campus der TH Aschaffenburg oder von außerhalb über VPN und/oder das Log In via Shibboleth möglich.

Studien zum **Recruiting**

S Schnitzler - *Online-Kommunikation im Recruiting für KMU*, 2020 - Springer

... einer Online **Recruiting** Strategie für **KMU**. Anforderung. Kommunikationsangebot. (aus Abschn. 2.2). 1. Transparenz des Bewerbungsprozesses. 2. Bewerbungsmöglichkeiten (postalisch, Mail, Portal, offen). 3. Vorhandensein von Social-Media-Kanälen (Facebook/**Instagram**/XING ...

☆ 🔗 Ähnliche Artikel

SFX

Social Media **Recruiting** in der Schweiz

A Martin - *Praxishandbuch Social Media Recruiting*, 2020 - Springer

... 1-Januar 2020) über das Alterszentrum Frohmatt in Wädenswil (**KMU**) folgendes gelesen: Die ... Das oben erwähnte Beispiel zeigt, dass mit Social Media **Recruiting** die Anstellungen erfolgreich ... Die Idee, sich über **Instagram** zu präsentieren, wurde nicht durch HR initiiert, sondern ...

☆ 🔗 Alle 2 Versionen

SFX

ZUGRIFF AUF TITEL, DIE NICHT AN DER TH AB LIZENZIERT SIND

a) Suche mit filetype:pdf

Kombinieren Sie ihre Suchanfrage mit filetype:pdf, erhalten Sie in der Trefferliste ausschließlich Treffer, die als PDF-Volltext vorliegen.

The screenshot shows a search bar with the text 'KMU AND Recrui* AND Instagram filetype:pdf' and a magnifying glass icon to its right.

b) Suche nach weiteren Versionen

Bei Treffern, auf die Sie keinen Zugriff über die TH Aschaffenburg haben, kann sich der Blick auf die weiteren Versionen des Treffers lohnen, um frei verfügbare Versionen des Treffers zu finden.

[\[Buch\] Online-Kommunikation im Recruiting für KMU: Reifegrade von Employer Branding & Candidate Experience](#)

S Schnitzler - 2020 - Springer

... Berlin. Girard, A., Fallery, B. (2012): E-**recruitment**: new practices, new issues ... der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
2020 S. Schnitzler, Online-Kommunikation im **Recruiting** für **KMU**, essentials, https ...

☆ 📄 Ähnliche Artikel [Alle 3 Versionen](#) 🔗

